

СПОСОБЫ РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА

Шарипов Гуломджон Карши оглы

Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни

Независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15745169>

Абстрактный: В данной статье рассматриваются вопросы эффективного использования инструментов цифрового маркетинга при экспорте отечественной промышленной продукции на внешние рынки. В условиях обострения глобальной конкуренции все больше возрастает роль технологий цифрового маркетинга в повышении экспортного потенциала и формировании новой клиентской базы для узбекских промышленных предприятий. В статье рассматриваются практические пути расширения экспортной деятельности посредством социальных сетей, поисковой оптимизации (SEO), платформ электронной коммерции, email-маркетинга, QR-кодов и аналитических инструментов. На основе опыта ряда промышленных предприятий Кашкадарьинской области разработаны рекомендации по цифровизации экспортного маркетинга. Также анализируются вопросы оценки эффективности цифровых платформ в экспортно-ориентированных стратегиях и выявления перспективных направлений.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, экспортная стратегия, местная промышленность, SEO (поисковая оптимизация), маркетинг в социальных сетях, платформы электронной коммерции, технология QR-кодов, аналитические инструменты, Кашкадарьинская область, экспорт промышленной продукции

По мере того, как мировая экономика вступает в фазу цифровой трансформации 21 века, роль инструментов цифрового маркетинга в развитии экспортной деятельности все больше возрастает. По мере снижения эффективности традиционных методов экспорта интернет-технологии, цифровые коммуникации и онлайн-торговые платформы становятся важным инструментом вывода местной промышленной продукции на мировые рынки. Цифровой маркетинг позволяет, особенно малым и средним промышленным предприятиям, охватить широкую аудиторию при низких затратах.

Сегодня на экспортном рынке большое внимание уделяется не только качеству продукта, но и тому, как он представлен. Новые подходы к экспорту формируются за счет правильного продвижения продукта в

цифровой среде, налаживания онлайн-коммуникации с зарубежными клиентами, повышения стоимости бренда через социальные сети и активности в электронной коммерции. С этой точки зрения эффективными инструментами экспортной деятельности могут стать инструменты цифрового маркетинга — SEO (поисковая оптимизация), контекстная реклама, email-маркетинг, видеоконтент, influencer marketing и аналитические платформы.

В рамках стратегической программы Президента Республики Узбекистан «Цифровой Узбекистан – 2030» создаются условия для широкого использования цифровых возможностей отечественными производителями. Однако практика показывает, что предприятия, занимающиеся экспортом, пока не в состоянии в полной мере использовать возможности цифрового маркетинга. В частности, региональные промышленные предприятия (например, малые промышленные субъекты Кашкадарьинской области) все еще опираются на традиционные подходы к экспорту своей продукции за рубеж.

Поэтому актуальность данного исследования заключается в том, что оно направлено на определение того, как можно расширить местный промышленный экспорт с использованием современных технологий цифрового маркетинга. Целью исследования является формирование новой модели экспортной деятельности с использованием цифровых инструментов, анализ существующих возможностей и препятствий, а также разработка практических предложений.

Анализ использованной литературы

Вопрос расширения экспорта продукции местных производств посредством цифрового маркетинга является одной из широко обсуждаемых тем в современном маркетинге и экономике. Инструменты цифрового маркетинга играют важную роль в обеспечении успешной работы на мировых рынках, особенно в экспорте. В этом разделе анализируются научные исследования и практические работы в этой области.

В своей книге «Большие данные: революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и думаем» Майер-Шёнбергер и Кукьер исследуют влияние цифровых технологий и аналитики данных на глобальную торговую систему. Они утверждают, что цифровые технологии создают новые возможности в международной торговле, поскольку они позволяют производителям быстро и с меньшими затратами охватить более широкую

аудиторию. Такой подход помогает экспортерам повысить свою конкурентоспособность.

В своей статье о поддержке экспорта с помощью инструментов цифрового маркетинга Портер и Хеппельманн описывают стратегию расширения рынков сбыта с помощью инструментов цифрового маркетинга и «умных, связанных продуктов». Согласно их анализу, использование платформ цифрового маркетинга, таких как SEO, контекстная реклама и социальные сети, является важным фактором продвижения продукции на международных рынках и охвата клиентов. Все это позволяет повысить эффективность экспортной деятельности.

Исследование Рустамова по цифровизации стратегий экспортного маркетинга проанализировало интеграцию узбекской промышленности в цифровой маркетинг. В исследовании рассматривалось, как промышленные предприятия используют технологии цифрового маркетинга в своей экспортной деятельности. Согласно результатам, местные промышленные предприятия не в полной мере используют цифровые инструменты в своей экспортной ориентации. Это не позволяет им эффективно конкурировать на внешних рынках. В исследовании показаны эффективные стратегии цифрового маркетинга для экспорта и их практические подходы.

В своей статье об электронной коммерции и продвижении экспорта Гош рассматривает влияние электронной коммерции и цифрового маркетинга на экспорт. Он анализирует изменения, которые платформы электронной коммерции привнесли в международную торговлю. В статье подчеркивается, что электронная коммерция является важным инструментом для малых и средних предприятий для доступа к мировым рынкам. Электронная коммерция позволяет экспортерам сокращать издержки, расширять клиентскую базу и быстро адаптироваться к требованиям рынка.

В статье Каримова и Абдуллаева о развитии местной промышленности и цифрового маркетинга показаны потенциал и проблемы местных промышленных предприятий Узбекистана в ориентации на цифровой маркетинг для экспорта. В исследовании анализируется готовность местных промышленных субъектов к цифровым технологиям и проблемы выхода на экспортные рынки. Отмечено отсутствие необходимой инфраструктуры и специалистов для эффективного использования возможностей цифрового маркетинга на предприятиях.

Роль государства и поддержка цифрового маркетинга Стратегия Президента Республики Узбекистан «Цифровой Узбекистан – 2030» определяет меры по развитию цифровой экономики и цифровизации экспорта. В этом документе указывается на поддержку, оказываемую государством развитию цифрового маркетинга. Ожидается, что государственные субсидии и гранты на цифровые технологии, а также программы поддержки цифровой трансформации станут важными инструментами развития экспорта.

Анализ использованной литературы показывает, что инструменты цифрового маркетинга создают большие возможности для развития экспортной деятельности. Они могут быть использованы для продвижения продукции на экспортных рынках, повышения конкурентоспособности и сближения с клиентами. Однако местные промышленные предприятия не имеют необходимой инфраструктуры, специалистов и стратегических подходов для полного использования потенциала цифрового маркетинга.

Методология исследования

В данном исследовании рассматриваются способы расширения экспорта местных отраслей промышленности посредством цифрового маркетинга, используя в качестве методологии комбинацию количественных и качественных методов. Основная цель исследования — определить, как промышленные предприятия могут расширить свою экспортную деятельность с помощью инструментов цифрового маркетинга. Данные, проанализированные в исследовании, были собраны на примере промышленных предприятий Кашкадарьинской области.

Методы сбора данных: В исследовании использовались следующие основные методы сбора данных:

➤ Анкетирование: Для изучения экспортной деятельности местных промышленных предприятий был выбран метод анкетирования. Анкеты в основном включали вопросы, направленные на определение того, как они организуют маркетинговую деятельность, направленную на экспортные рынки с использованием цифровых технологий. С помощью этого метода была собрана информация о готовности промышленных предприятий к цифровому маркетингу, используемых ими инструментах и их эффективности.

➤ Интервью: Полуструктурированные интервью проводились с местными лидерами отрасли и специалистами по экспорту. Интервью дали более глубокое понимание влияния цифрового маркетинга на экспортную

деятельность, существующие проблемы и возможности. Результаты интервью легли в основу аналитического анализа, представленного в исследовании.

➤ Вторичные данные: Для исследования также были использованы отраслевые отчеты Госкомстата Республики Узбекистан, данные государственных органов по экспортной деятельности, а также данные зарубежных исследований, изучающих передовой опыт. С помощью этих данных было проанализировано общее состояние промышленного экспорта и уровень использования инструментов цифрового маркетинга.

Дизайн исследования представляет собой сочетание качественного и количественного дизайна исследования и состоит из двух основных частей:

➤ Количественный анализ: Численные данные, собранные в ходе опросов, использовались для измерения влияния экспортной деятельности и инструментов цифрового маркетинга. Были использованы статистические методы, в частности корреляционный анализ и регрессионные модели. Эти методы помогли измерить влияние цифровой маркетинговой деятельности промышленных предприятий на экспорт.

➤ Качественный анализ: Качественный анализ был проведен на основе интервью и вторичных данных. Этот анализ дал более глубокое понимание того, как инструменты цифрового маркетинга интегрируются в экспортные стратегии промышленных предприятий, а также существующих барьеров и возможностей.

Объектом и предметом исследования выступила экспортная деятельность промышленных предприятий Кашкадарьинской области и процесс ее расширения посредством цифрового маркетинга. Субъектами исследования выступили руководители промышленных предприятий Кашкадарьинской области, специалисты по маркетингу, сотрудники, ответственные за экспорт.

Используя аналитические методы, собранные в ходе исследования данные обрабатываются с использованием методов статистического и текстового анализа:

➤ Описательная статистика: Результаты опроса были проанализированы с использованием методов описательной статистики. Этот метод дал общее представление о том, как инструменты цифрового маркетинга используются на промышленных предприятиях и какие существуют проблемы.

➤ Корреляционный анализ: Корреляционный анализ был проведен для определения взаимосвязи между цифровым маркетингом и экспортом. С помощью этого было измерено влияние инструментов цифрового маркетинга на эффективность экспорта.

➤ Регрессионный анализ: Была сделана попытка определить влияние инструментов цифрового маркетинга на расширение экспорта с помощью регрессионного анализа. Этот метод измерял влияние маркетинговых инструментов на объем экспорта.

Ограничения исследования Существуют некоторые ограничения исследования. Например, поскольку изучались только промышленные предприятия Кашкадарьинской области, может быть сложно обобщить результаты на все регионы. Кроме того, поскольку промышленные предприятия имеют разный уровень интереса к цифровому маркетингу и его использования, было сложно собрать данные по некоторым предприятиям.

Методология исследования, сочетающая количественные и качественные методы, позволяет изучать пути расширения экспорта местных отраслей посредством цифрового маркетинга. Основные методы исследования, а именно анкетирование, интервью и вторичный анализ данных, направлены на точное измерение влияния цифрового маркетинга на экспортную деятельность и разработку практических рекомендаций.

Результат и обсуждение

В данном исследовании были рассмотрены возможности расширения экспорта местных отраслей промышленности с использованием инструментов цифрового маркетинга. Результаты исследования были направлены на анализ экспортной деятельности промышленных предприятий Кашкадарьинской области, изучение влияния на них инструментов цифрового маркетинга, а также выявление возможностей и проблем в этом отношении. Основные результаты исследования были проанализированы по следующим направлениям:

Результаты исследования уровня использования инструментов цифрового маркетинга показывают, что в Кашкадарьинской области есть и предприятия, которые вообще не используют инструменты цифрового маркетинга. Согласно результатам опроса, только 35% промышленных предприятий используют основные инструменты цифрового маркетинга (например, SEO, контекстная реклама, активность в социальных сетях). Еще 40% предприятий прибегают лишь к некоторым элементам цифрового

маркетинга, но не реализуют в полной мере экспортно-ориентированные стратегии. Это приводит к тому, что экспортные возможности, возникающие из-за неэффективного использования инструментов цифрового маркетинга, не реализуются в полной мере.

Связь между экспортом и цифровым маркетингом была исследована с помощью корреляционного анализа для изучения влияния инструментов цифрового маркетинга на экспорт. Результаты показали, что широкое использование инструментов цифрового маркетинга оказывает значительное влияние на объем экспорта. В частности, интеграция SEO, социальных сетей и платформ электронной коммерции оказала положительное влияние на увеличение уровня экспорта. 70% участников опроса указали, что они увеличили свой успех в выходе на зарубежные рынки, используя цифровой маркетинг.

Однако эффективность этих инструментов может значительно различаться в зависимости от местной отрасли. Малые и средние предприятия (например, предприятия с менее чем 50% сотрудников) часто испытывают трудности с полным использованием инструментов цифрового маркетинга, поскольку у них нет необходимой инфраструктуры и ресурсов. Поэтому им нужна дополнительная поддержка и информация для масштабирования их усилий по цифровому маркетингу.

В исследовании также рассматривалась адаптируемость стратегий цифрового маркетинга к потребностям местной промышленности. Хотя многие местные промышленные предприятия внедряют цифровой маркетинг, они сталкиваются с трудностями при внедрении новых технологий для адаптации к более глобальным требованиям рынка. Согласно результатам интервью, руководители отрасли и специалисты по маркетингу часто испытывают препятствия при разработке экспортно-ориентированных цифровых стратегий. Например, не хватает необходимых цифровых ресурсов (фото, видео, правильный контент) для продвижения своей продукции или возникают трудности в создании стратегических подходов, подходящих для международных рынков.

В то же время некоторые промышленные предприятия показали, что используют инновационные подходы к экспорту цифрового маркетинга. Например, есть успешные примеры открытия новых рынков и представления продукции глобальной аудитории через социальные сети и видеорекламу. Однако для внедрения таких подходов необходимы более квалифицированные кадры и маркетинговые знания.

Исследование барьеров и возможностей применения цифрового маркетинга в экспортной деятельности также рассмотрело препятствия для местных промышленных предприятий в расширении экспорта посредством цифрового маркетинга. К ним относятся:

- Отсутствие инфраструктуры и технологических возможностей,
- Нехватка специалистов и квалифицированных кадров,
- Отсутствие достаточных знаний и опыта для продвижения продукта в цифровой среде,
 - Существуют такие проблемы, как отсутствие гибких маркетинговых стратегий для международных рынков.
 - В то же время существует ряд возможностей для расширения экспортной деятельности за счет использования цифрового маркетинга:
 - Установление связей с международными рынками через цифровые платформы,
 - Увеличение экспортного потенциала с использованием платформ SEO и электронной коммерции,
 - Привлечение клиентов с помощью QR-кодов, мобильных приложений и аналитических инструментов,
 - Установите прямой контакт с клиентами по всему миру через социальные сети.

По результатам исследования были разработаны следующие практические предложения:

- Организация обучающих программ по цифровому маркетингу для местных промышленных предприятий, подготовка квалифицированных кадров,
- Разработка специальных программ государственной поддержки для развития цифрового маркетинга,
- Эффективно запускать экспортную деятельность через платформы электронной коммерции и социальные сети,
- Увеличить инвестиции в цифровой маркетинг за счет скидок и субсидий для малых и средних предприятий.

Результаты исследования показывают, что потенциал местных отраслей промышленности для расширения своего экспорта посредством цифрового маркетинга велик, но для преодоления препятствий на этом пути необходимы необходимая инфраструктура, эксперты и стратегические подходы. Результаты исследования дают важные рекомендации по модернизации экспортных стратегий.

Заклучение и рекомендации

Заклучение: Результаты исследования показывают, что инструменты цифрового маркетинга оказывают существенное влияние на экспортную деятельность местных промышленных предприятий. Уровень использования инструментов цифрового маркетинга для промышленных предприятий Кашкадарьинской области различается, но в целом внедрение и эффективное использование цифровых технологий приводит к расширению экспорта. В ходе исследования были сделаны следующие основные выводы.

Эффективность цифрового маркетинга: когда предприятия эффективно используют инструменты цифрового маркетинга, они могут увеличить свой экспортный потенциал. SEO, социальные сети и платформы электронной коммерции играют ключевую роль в расширении экспорта. **Готовность отрасли к цифровому маркетингу:** однако многие части отрасли не в полной мере используют инструменты цифрового маркетинга. Это связано с отсутствием технологических возможностей, нехваткой квалифицированного персонала и недостатком ресурсов. **Барьеры и возможности:** хотя влияние цифрового маркетинга на экспорт для местных отраслей является положительным, существуют некоторые барьеры, которые препятствуют расширению цифрового маркетинга. Малому и среднему бизнесу не хватает технологической инфраструктуры, ресурсов и знаний. В то же время существует множество возможностей для выхода на мировые рынки и продвижения продукции с помощью цифрового маркетинга. **Стратегический подход:** необходимо разработать стратегические подходы для местных отраслей промышленности для расширения экспорта с помощью инструментов цифрового маркетинга. Эти подходы должны быть направлены на оптимизацию каждого элемента маркетинга и обеспечение его адаптации к требованиям мирового рынка.

Рекомендации: По результатам исследования были разработаны следующие рекомендации по расширению экспорта продукции местных производств посредством цифрового маркетинга:

Создать программы обучения цифровому маркетингу. Необходимо создать программы обучения цифровому маркетингу и курсы обучения для местных промышленных предприятий. Эти программы обучения должны быть направлены на подготовку специалистов по маркетингу и развитие их навыков работы с цифровыми инструментами. Также целесообразно

обучать представителей малого и среднего бизнеса использованию цифрового маркетинга.

Специальные программы государственной поддержки. Необходимо разработать программы государственной поддержки для местных промышленных предприятий с целью расширения цифрового маркетинга и повышения экспортного потенциала. Эти программы должны быть направлены на привлечение инвестиций в цифровой маркетинг, развитие инфраструктуры и стимулирование экспорта.

Развивать инфраструктуру цифрового маркетинга. Необходимо создать необходимую инфраструктуру для полноценного использования инструментов цифрового маркетинга. В частности, необходимо создать ресурсы, позволяющие развивать экспорт через социальные сети, платформы электронной коммерции, SEO и мобильные приложения.

Разработка маркетинговой стратегии для международных рынков. Местным отраслям необходимо разрабатывать маркетинговые стратегии, адаптированные к требованиям международных рынков. Это включает в себя эффективное использование цифровых инструментов при экспорте продукции, исследовании новых рынков и представлении продукции на онлайн-платформах.

Поддержка малого и среднего бизнеса с помощью цифрового маркетинга. Правительство должно предоставлять субсидии или стимулы для поддержки малого и среднего бизнеса в использовании цифрового маркетинга. Эти программы создают возможности для малого бизнеса продвигать продукцию на цифровых платформах и поощряют их экспортную ориентацию.

Поддержка технологических инноваций. Для того чтобы местные промышленные предприятия могли эффективно использовать инструменты цифрового маркетинга, необходимо поддерживать технологические инновации. Для создания и внедрения этих инноваций важно создавать исследовательские центры и внедрять современные технологии в отрасль.

Соединение цифрового маркетинга и электронной коммерции. Для местных отраслей промышленности необходимо интегрировать электронную коммерцию и цифровой маркетинг в развитие экспорта. Продажа продуктов на платформах электронной коммерции и их представление с помощью инструментов цифрового маркетинга создает возможности для отраслей по выходу на мировые рынки.

Заклучение: Существует большой потенциал для расширения экспорта местной промышленности посредством цифрового маркетинга, но на этом пути есть и определенные препятствия. На основе предложений и рекомендаций, изложенных в исследовании, промышленные предприятия могут разработать и внедрить необходимые стратегии для расширения своей экспортной деятельности. Эффективное использование инструментов цифрового маркетинга и государственной поддержки укрепит интеграцию местной промышленности с мировыми рынками и значительно увеличит экспорт.

Список использованной литературы:

1. Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big Data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt.
2. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review, 92(11), 64–88.
3. McKinsey Global Institute. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Retrieved from <https://www.mckinsey.com>
4. Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). Competing on analytics: The new science of winning. Harvard Business Press.
5. Karimov, X. X., & Abdullayev, M. M. (2021). Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 5(3), 78–84.
6. Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi. (2020). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son farmoni. Retrieved from <https://lex.uz>
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). Qashqadaryo viloyati sanoat ko'rsatkichlari. Retrieved from <https://stat.uz>
8. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 1 (2023): 30.
9. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 1 (2023): 30.
10. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1 (2023): 30.
11. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ."

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 1 (2023): 25.

12. Шарипов, Ғулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Наука и технология в современном мире 1 (2023): 25.

13. Шарипов, Ғулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 1 (2023): 25.

14. Шарипов, Ғулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 1 (2023): 25.